

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№4 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
4/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Карабаев Жахонгир Абдужалол угли ВЗАИМОСВЯЗЬ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ С МАРКЕРАМИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ СТЕНКИ У ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	7
2. Хамидов Абдулахад Абдисаттор угли, Саидвалиев Фаррух Саидакромович, Пулатова Дилёра Рустамовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ.....	10
3. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna FERTIL YOSHDAGI AYOLLARDA GIPOTERIOZ KASALLIGIDA PSIXOEMOTSIONAL BUZILISHLARNING TAHLILI.....	15
4. Ахмедова Камола Рахманбердиевна, Алимова Насиба Усмановна ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА С РАЗЛИЧНЫМ КАРИОТИПОМ.....	19
5. Олланова Шахноза Сирлибоевна, Маматкулова Нигора Рахматовна, Юсупова Нозима Носировна ОҒРИҚ СИНДРОМИ БИЛАН КЕЧАДИГАН ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ БАҲОЛАШ.....	24
6. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Абдуллазизова Умидахон Салохиддин кизи, Мурадимова Альфия Рашидовна, Саидалиев Саидазиз Бахтиерович СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: CLIPPERS СИНДРОМ.....	27
7. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Мусаев Сардорбек Мухтарбекович, Фатхуллаева Нозимахон Аброрхон кизи, Розикова Мадина Санжар кизи ОТДАЛЕННЫЕ ИСХОДЫ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ОСЛОЖНЕННОГО ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.....	33
8. Икромов Шохром Бурон угли, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович СОВРЕМЕННАЯ ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ МИЕЛОПАТИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ И УЛУЧШЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	38
9. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврўзова Зарина Шодмон кизи ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН ВА КЕЙИН СТАБИЛОГРАФИК ТЕСТ ДИНАМИКАСИНИ БАҲОЛАШ.....	42
10. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ БОШ ОҒРИҚНИ ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИЛГАН УСУЛИ.....	46
11. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматов Карим Рахимович БЕЛ – ДУМҒАЗА СОҲАСИ «ОПЕРАЦИЯ ҚИЛИНГАН УМУРТҚА ПОҒОНАСИ СИНДРОМИ»НИНГ НЕВРОЛОГИК КўРИНИШИ ВА ТАШХИСЛАШ ШАРТЛАРИ.....	52
12. Эшанкулова Наргиза Якубовна, Азизова Раъно Баходировна, Ким Инна Георгиевна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА МИЯНИНГ ЧУҚУР СТИМУЛЯЦИЯСИ (DBS) УСУЛИНИНГ КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИ.....	58
13. Fayziyeva Ra'nogul Hoji qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna “GENERALLASHGAN EPILEPSIYADA KOGNITIV VA AFFEKTIV BUZILISHLAR: OPTIMALLASHTIRISHGA KLINIK YONDASHUV”.....	62
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ДИСФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	66
15. Мамбеткаримова Муслима Садиратдиновна, Маджидова Якутхон Набиевна РОЛЬ МИКРОТОКОВОЙ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С МИКРОЦЕФАЛИЕЙ.....	72
16. Саттарова Сабина Завкиевна, Азизова Раъно Баходировна, Олланова Шахноза Сирлибоевна ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ СИНДРОМА ГИЙЕНА–БАРРЕ ПО ШКАЛЕ БАРТЕЛА С УЧЁТОМ ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЙ.....	74
17. Nurmatov Abdujalil Abduxalilovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Hazratkulov Rustam Bafoevich, Boboyev Jaloliddin Ibroximovich KIARI I TIPIDAGI ANOMALIYA BILAN BOG'LIQ SIRINGOMIELIYANI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH NATIJALARI: 123 TA KUZATUV TAHLILI.....	77
18. Наимов Олим Юнусович, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Холмуратова Бахтигул Нурмухаммат кизи, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАР ВА БЕМОРЛАРГА ТИББИЙ ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	81

19. Aripova Maftuna Khurramovna, Xaydarov Nodirjon Kadirovich NEVROLOGIK AMALIYOTDA BACHADON ONKOLOGIK PATOLOGIYASIDA DORSOPATIYA BOR BO'LGAN AYOLLARDA OG'RIQ SINDROMINI XUSUSIYATLARI.....	86
20. Saydaliev Saidaziz Baxtiyor o'g'li KLINIK HOLAT: BOSH MIYA AMILOID ANIGIOPATIYASI VA NORMOTENZIV GIDROSEFALIYA.....	90
21. Охунова Диёрахон Алишер кизи ВЛИЯНИЕ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РИСК РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	93
22. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Abdullaev Tokhirjon Azamjonovich, Aktamova Madinabonu Uktamovna INFLUENCE OF INTESTINAL MICROBIOTA ON BRAIN FUNCTION AND NEUROLOGICAL DISORDERS.....	96
23. Исаметдинова Умида Зайнитдиновна, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПИИ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В ЛЕЧЕНИИ ШЕЙНО-ПЛЕЧЕВОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА.....	100
24. Эшимова Шохсанам Кенжабоевна КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ РЭГ-ХАРАКТЕРИСТИК ГЕМОДИНАМИКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	104
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Khamidov Otabek Khayotbekovich HIPOTHERAPY AS AN EFFECTIVE COMPONENT OF NEUROREHABILITATION FOR NEUROLOGICAL DISORDERS.....	108
26. Ибрагимова Наргиза Абзалджановна, Садыкова Гулчехра Кабуловна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИКОЗНЫХ ГИПЕРКИНЕЗОВ У ДЕТЕЙ.....	113
27. Султонова Дилбар Азамат кизи ГИППОКАМПАЛ СКЛЕРОЗЛИ МЕЗИАЛ ЧАККА ЭПИЛЕПСИЯЛИ БЕМОРЛАРДА КЛИНИК-СЕМИОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	116
28. Нурметов Нодир Бейматович, Ибодуллаев Зарифбой Ражабович БИРИНЧИ ВА ИККИНЧИ БОСКИЧДАГИ ПРОГРЕССИВ ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗ БЕМОРЛАРИДА ФУНКЦИОНАЛ ТИКЛАНИШ: БАРТЕЛ ШКАЛАСИ БЎЙИЧА РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИНГ ТАҚҚОСЛОВЧИ ТАҲЛИЛИ.....	121
29. Isametdinova Umida Zaynitdinovna, Gaybiyev Akmaljon Ahmadjonovich TREATMENT OF CERVICAL-SHOULDER PAIN SYNDROME WITH LOCAL ANESTHETICS: CLINICAL AND THERAPEUTIC APPROACH.....	124
30. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Шукруллоева Нодирабегим Акбаровна НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МИАСТЕНИИ.....	127
31. Khaydarova Dildora Kadirovna PROSPECTIVE APPROACHES TO REHABILITATION OF ALZHEIMER'S DISEASE.....	130
32. Eshkuvvatov Gayrat Erkinovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Asadullayev Ulugbek Maqsudovich, Yakubov Jaxongir Baxodirovich BOSH MIYA GIPERVASKULYAR MENINGIOMALARINI OLIV TASHLASH OPERATSIYASI VAQTIDA QON YO'QOTILISHINI PROGNOZ QILISH: XAVFNI RADIOLOGIK BAHOLASH SHKALASI.....	134
33. Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ.....	139
34. Хасанов Алишер Юрьевич, Мавлянова Зилола Фархадовна КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА У ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.....	142
35. Маджидова Якутхон Набиевна, Низамходжаева Шахзода Бахтиёр кизи, Азимова Нодира Мирваситовна, Ботирова Зебо Хасан кизи ПОКАЗАТЕЛИ НЕВРОСТАТУСА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	146
36. Мамарасулов Солижон Каюмович, Маджидова Якутхон Набиевна, Эргашева Наргиза Обиджановна, Назарова Салима Каюмовна КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ВЕРТЕБРО БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ (АКУПУНКТУРА).....	149

УДК: 616.831-005.1-055.2-07

Камалова Малика Илхомовна
Самарканд давлат тиббиёт университети**ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15731110>**АННОТАЦИЯ**

Ишемик инсулт (ИИ) бутун дунё бўйлаб аҳолининг сезиларли даражада ўлими ва ногиронлигига сабаб бўладиган энг жиддий касалликлардан биридир. Сўнги ўн йилликларда ишемик инсулт билан касалланиш ҳолатлари кўпайиб бормокда. Бу кўплаб омиллар, жумладан, турмуш тарзининг ўзгариши, аҳолининг қариши ва коморбид касалликларга чалинган одамлар сонининг ортиши билан боғлиқ. Айниқса, репродуктив ёшдаги аёллар билан боғлиқ вазият ташвишли бўлиб, уларнинг ушбу касалликка нисбатан заифлигига кўпинча клиник амалиёт ва илмий тадқиқотларда эътибор берилмайди.

Калит сўзлар: фертил ёшдаги аёллар, ишемик инсулт, хавф омиллари, морфология, неврология

Камалова Малика Илхомовна
Самаркандский государственный медицинский университет**КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА И ФАКТОРЫ РИСКА У ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА****АННОТАЦИЯ**

Ишемический инсульт (ИИ) представляет собой одно из наиболее серьезных заболеваний, вызывающих значительную смертность и инвалидизацию населения по всему миру. В последние десятилетия наблюдается рост заболеваемости ишемическим инсультом, что складывается из множества факторов, включая изменение образа жизни, старение населения и увеличение числа людей с коморбидными состояниями. Особенно тревожной является ситуация с женщинами репродуктивного возраста, чья уязвимость к данному заболеванию часто игнорируется в клинической практике и научных исследованиях.

Ключевые слова: женщины фертильного возраста, ишемический инсульт, факторы риска, морфология, неврология

Kamalova Malika Ilkhomovna
Samarkand State Medical University**CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF ISCHEMIC STROKE AND RISK FACTORS IN WOMEN OF FERTILE AGE****ANNOTATION**

Ischemic stroke (IS) represents one of the most serious diseases, causing significant mortality and disability worldwide. In recent decades, there has been an increase in the incidence of ischemic stroke, which stems from various factors, including lifestyle changes, population aging, and an increase in the number of people with comorbid conditions. Particularly concerning is the situation with women of reproductive age, whose vulnerability to this disease is often overlooked in clinical practice and scientific research.

Keywords: women of fertile age, ischemic stroke, risk factors, morphology, neurology

Актуальность. Ишемический инсульт может возникнуть у людей любого возраста по всему миру. У женщин нарушения мозгового кровообращения чаще происходят в период с 18 до 65 лет [1]. Причины инсульта связаны с различными факторами, и, в отличие от мужчин, у женщин они проявляются более выражено из-за гормонального дисбаланса, который является одной из предрасполагающих состояний к болезни. В настоящее время ишемический инсульт считается одной из самых серьезных медицинских и социальных проблем в мире [2]. Ряд научных исследований, проведенных в разных странах, показывает, что инсульт для многих людей является полностью неожиданным событием. Однако многие не знают о том, что существуют определенные предупредительные знаки, которые могут указывать на инсульт [3]. Чем раньше будут определены первые признаки инсульта, тем быстрее и эффективнее можно будет предотвратить

его. Около 55% женщин страдают от этого заболевания, что означает, что они сталкиваются с ним несколько больше, чем мужчины, что отчасти связано с их средней продолжительностью жизни, на пять лет больше. Это также причина того, что инсульты у женщин часто протекают тяжелее и требуют больше времени на восстановление. Анализ проведенных научных исследований показал необходимость проведения специальных исследований с учетом гендерных особенностей женщин фертильного возраста, поскольку индивидуальные характеристики организма мужчин и женщин кардинально различаются [4]. Кроме того, необходимо учитывать резкие отличия в гемодинамических показателях и характеристиках гомеостаза в молодом, среднем, пожилом и особенно в старческом возрасте. Эти различия стали основой для проведения ряда эпидемиологических исследований [5]. В популяционном исследовании REGARDS (Причины

географических и расовых различий в инсультах, 2004) была сопоставлена распространенность инсульта среди женщин и мужчин в зависимости от возраста. Установлено, что в возрасте (45-54 года) среди представителей европеоидной и негроидной рас инсульт наблюдается у женщин реже, чем у мужчин. Однако с увеличением возраста это различие исчезает. В частности, среди женщин негроидной расы в возрасте 85 лет и старше частота инсульта почти в три раза выше, чем у европеидных женщин, и выше, чем у мужчин того же возраста. Результаты популяционного исследования, проведенного в Швеции (U. Lotmark и др., 2017), а также исследование Oxford Vascular Study (P. Rothwell и др., 2015) показали, что среди женщин в возрасте 55-64 лет инсульт наблюдается на 60% реже, чем у мужчин, в то время как после 75 лет женщины заболевают на 50% чаще. В США изучалась гендерная разница в показателях смертности от инсульта среди различных возрастных групп [6].

В современной местной и зарубежной литературе информация о гендерных особенностях разнообразна, и требует дальнейшего уточнения не только в отношении эпидемиологических параметров, но и в отношении факторов риска, патогенеза, клинических характеристик и принципов терапии [7]. Исследования ишемического инсульта посвящено достаточно много работ, однако проблема данной патологии продолжает привлекать внимание клиницистов из-за растущей заболеваемости и тенденций к увеличению, высокой смертности, сложности этиологии и патогенеза, а также отсутствия информации о поэтапном ведении женщин фертильного возраста. Отсутствие четких методов поэтапного лечения женщин фертильного возраста и достаточной эффективности существующих методов терапии подтверждает актуальность проблемы ишемических кардиоэмболических инсультов в остром периоде [8].

Риски инсульта в вертебробазилярной системе были исследованы хирургическим путем (Кафедра неврологии больницы Baiging Tifntan), изучались биомаркеры окклюзии сосудов, вопросы эндоваскулярной терапии, тромболитиза, а также микро-РНК в профилактике инсульта [9]. У женщин репродуктивного возраста цереброваскулярные нарушения отличаются значительным полиморфизмом своей структуры, этиологии и факторов риска, а также наличием дополнительных факторов, повышающих риск их развития. В частности, проведено ряд успешных научных исследований, направленных на раннее выявление осложнений цереброваскулярной патологии. Другие исследователи изучали современные подходы к лечению умеренных когнитивных нарушений при цереброваскулярных заболеваниях. Острота нарушения мозгового кровообращения у женщин часто обусловлена физиологическими нагрузками (беременность, ранний климакс, их патологическими течениями) и повышенной частотой постгистерэктомического синдрома, развивающегося в результате эндокринных изменений.

Цель исследования: Комплексное изучение клинических и морфологических особенностей ишемического инсульта у женщин фертильного возраста.

Материалы и методы исследования: В течение 2022-2024 годов было изучено 269 случаев, связанных с ишемическим инсультом, из которых 128 клинических случаев у женщин фертильного возраста (от 20 до 49 лет) были проанализированы в отделении «интенсивной неврологии» Ташкентской медицинской академии, проведены проспективные и ретроспективные исследования. Кроме того, были получены секционные случаи, проверенные в Республиканском патологоанатомическом центре, составившие 141 случай. В исследовании использовали морфологические, патоморфологические, морфометрические, иммуногистохимические, клинические, неврологические и радиологические методы (МРТ, КТ), искусственный интеллект и статистические методы для научного обоснования корреляции клинических и патоморфологических изменений острого инсульта у женщин фертильного возраста. Исследование носило комплексный характер и включало клиническую и патоморфологическую части:

- Проспективное когортное исследование клинических случаев ишемического инсульта у женщин фертильного возраста (n=87);
- Ретроспективный анализ истории болезни женщин с ишемическим инсультом (n=41);
- Морфологическое исследование церебральных кровеносных сосудов в секционных случаях (n=141).

В данном исследовании женщины фертильного возраста были разделены на группы на основании классификации ЖССТ, принятой в 2001 году и обновленной в 2012 году и применяемой до настоящего времени. Данные о госпитализации и классификации инсульта (n=128) показывают, что в первые 3-6 часов болезни были госпитализированы 22 пациента (17,1%), через 24 часа после начала болезни – 42 пациента (32,9%), в промежуточный срок (6-24 часа) – 64 пациента (50,0%).

Мы разделили пациентов на малые типы ишемического инсульта в клинических (n=128) и секционных (n=141) случаях по классификации TOAST и представили диагностические критерии для каждого малого типа.

В ходе исследования всем пациентам был проведен комплексный клинический и инструментальный осмотр, включающий следующие компоненты. Клиническое обследование включало подробный анализ анамнеза, с акцентом на факторы риска у женщин фертильного возраста (применение гормональной контрацепции, акушерский анамнез, мигрень с аурой и т.д.). Всем пациентам было проведено стандартное неврологическое обследование, а тяжесть неврологического дефицита оценивалась по шкале NIHSS при госпитализации, на 3-й и 7-й дни, а также при выписке. Функциональный исход оценивался с использованием модифицированной шкалы Рэнкина (mRS) на 7-й, 30-й и 90-й дни после инсульта. Для объективизации коморбидного фона использовался индекс Чарлсона (CCI).

Результаты исследования. Макроскопическое исследование мозга показало, что во всех 141 случаях были определены типы, размеры, локализация, степень организованности инфарктов мозга, а также количество инфарктов мозга в каждом срезе. Исследованные материалы были разделены на 5 групп по возрастным критериям: 20-29 лет, 30-34 года, 35-39 лет, 40-44 года, 45-49 лет. В зависимости от характеристик патологического процесса все случаи были разбиты на пять групп. В первую группу были включены женщины, скончавшиеся от острых нарушений мозгового кровообращения на фоне гипертонической болезни. Во вторую группу вошли женщины, скончавшиеся от острых нарушений мозгового кровообращения в результате атеросклероза. В третью группу были объединены пациенты с острыми нарушениями мозгового кровообращения на фоне системных васкулитов. Четвертую группу составили женщины с инсультом на фоне осложненной беременности, и пятую группу составили женщины фертильного возраста, скончавшиеся по различным причинам. Результаты исследования представили данные о различных подтипах ишемического инсульта у женщин репродуктивного возраста, диагностической значимости методов визуализации, а также о прогностических факторах, связанных с патоморфологическими изменениями церебральных сосудов и их визуальными паттернами.

Прогностические факторы, связанные с патоморфологическими изменениями церебральных сосудов у женщин репродуктивного возраста с ишемическим инсультом

Эти данные имеют важное практическое значение для оптимизации алгоритма диагностики ишемического инсульта среди данной категории пациентов, а также для прогнозирования развития заболевания. Во всех случаях аутопсии была исследована топография очагов кровоизлияний, а гистологическая структура головного мозга была изучена с использованием гематоксилиново-эозинового окрашивания и метода Ван-Гизона. Химическая идентификация хроматофильного вещества нервных клеток была проведена методом Ниссля. Для оценки степени инфильтрации макрофагах было проведено иммуногистохимическое окрашивание. Из больших артерий

головы (средняя, позвоночная и базилярная) было исследовано 128 крупных артерий, взятых у 32 женщин, включая левую и правую средние мозговые артерии, а также более пораженные позвоночные и базилярные артерии. Морфология и компоненты сравнивались между средней мозговой артерией (СМА), позвоночной артерией (ПА) и базилярной артерией (БА). Статистический анализ, сравнивающий левую и правую СМА, не выявил значительных различий. Основные различия между средней мозговой артерией (СМА), позвоночной артерией (ПА) и

базилярной артерией (БА) были обнаружены в их морфологии. СМА более подвержена атеросклеротическим изменениям, и утолщение интимы наблюдается чаще. Патологическое утолщение интимы средней мозговой артерии, богатой протеогликанами, характеризуется преобладанием гладкомышечных клеток, что проявляется в ранних стадиях атеросклеротического поражения. Структура имеет слоистый характер, что является характерной особенностью стенки сосуда с патологическим утолщением интимы (рис. 1-2)

Рис. 1. Слой стенки сосуда, утолщение интимного слоя. Эластические мембраны имеют волнообразный вид. Границы между слоями нарушены. Г-Э. Увеличение: 10×40;

Рис.2. То же изображение в увеличении. Непорядочное расположение волокнистых структур, ткань однородна, между волокнами имеются промежутки. Архитектоника ткани нарушена. Б. Окраска: Г-Э. Увеличение: 10×40;

Изменения, указанные в стенке сосуда (утолщение интимы, фиброз, увеличение соединительной ткани), приводят к сужению просвета сосуда. Это, в свою очередь, приводит к замедлению кровотока, увеличению риска образования тромба и нарушению кровоснабжения мозговой ткани. Эти процессы считаются основными механизмами ишемического инсульта. Поэтому указанные морфологические изменения имеют важное значение для развития ишемического инсульта.

Выводы. Основные подтипы ишемического инсульта у женщин репродуктивного возраста (20-49 лет) следующие:

кардиоэмболический (34,4%), атеротромботический (26,6%), лакунарный (15,6%), криптогенный (14,0%), прочие инсульты с установленной этиологией (9,4%). Зафиксированы возрастные особенности факторов риска: в группе 20-30 лет преобладают: артериальная диссекция (21,6%), антифосфолипидный синдром (18,9%); в возрасте 31-40 лет - гормональная контрацепция (25,7%), метаболические нарушения (23,4%); в группе 41-49 лет - артериальная гипертензия (43,8%), гиперхолестеринемия (36,2%) ($p < 0,05$).

Список литературы:

1. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Хайдаров Нодиржон Кадилович, Ходжиева Дилбар Таджиевна. Клинические основы разработки нейропротекторной терапии при остром ишемическом инсульте // Международный журнал медицинских наук. 2022 г. С4177-4183.
2. Ходжиева Д.Т., Бобокулов Г.Д., Хайдарова Д.К. Дифференциальная диагностика геморрагического и ишемического инсульта, пути оптимизации реабилитационных мероприятий. Неврология. – Ташкент, 2021. - №3 – С. 21-25
3. ДТ Ходжиева, СК Шодмонова, ДК Хайдарова. Факторы риска развития ишемического инсульта на фоне инфарктом миокарда. Журнал неврологии и нейрохирургических исследований 2021г. №1
4. Ferro J.M. Paradoxical Embolic Syndromes // Journal of Neurology. - 2019. - Vol. 266. - P. 1159-1169.
5. Jacobs B.S., Bogousslavsky J. Female Stroke Epidemiology: A Systematic Review // Stroke. - 2018. - Vol. 49(3). - P. 726-732.
6. Kamalova M. I., Khaidarov N. K., Islamov Sh.E. Clinical and demographic quality of life for patients with ischemic stroke in Uzbekistan: An International Multidisciplinary Research Journal.
7. Kamalova M. I., Islamov Sh.E., Khaydarov N.K.// morphological changes in brain vessels in ischemic stroke. Journal of Biomedicine and Practice 2020, vol. 6, issue 5, pp.280-284
8. Khaidarov Nodir Kadyrovich, Shomurodov Kahramon Erkinovich, & Kamalova Malika Ilhomovna. (2021). Microscopic Examination Of Postcapillary Cerebral Venues In Hemorrhagic Stroke. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 3(08), 69-73.
9. Lebedeva E.R., Gilev D.V. Gender Differences in Clinical Manifestations of Stroke // Annals of Clinical and Experimental Neurology. - 2018. - Vol. 12(3). - P. 45-53.
10. Khaydarova Dildora Kadirovna, Khodjyeva Dilbar Tadjiyevna, Bobokulov Gulmurod Dilmurodovich. Optimization Of Neuroprotective Therapy Of Ischemic Stroke In The Acute Period. European Journal of Molecular & Clinical Medicine. Volume 07, Issue 03, 2020. P. 3720-3723
11. Gongora-Rivera F., Davalos A. Precision Medicine in Stroke: From Pathophysiology to Treatment // Stroke. - 2020. - Vol. 51(6). - P. 1907-1914.
12. Putaala J., Yesilot N. Stroke in Young Adults // Nature Reviews Neurology. - 2017. - Vol. 13(12). - P. 729-738.
13. Colivicchi F., Basili S. Cardiovascular Risk Factors and Stroke Prevention in Young Women // European Heart Journal. - 2019. - Vol. 40(14). - P. 1128-1136.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000